

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI DARSLARDA
KREATIVLIGINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO
SIFATIDA**

Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li

Farg'ona davlat universiteti pedagogika-psixologiya

fakulteti 3-kurs talabasi

Rasulova Xidoyatxon Raxmatullo qizi

Farg'ona davlat universiteti pedagogika-psixologiya

fakulteti 2-kurs talabasi

Maxamadjonov Jaxongir Zokirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti pedagogika-psixologiya

fakulteti 1-kurs talabasi

ANNOTATSIYA Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativligi, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi, ta'limning mazmuni, boshlang'ich sinf o'qituvchisiga qo'yiladigan talablar va dars jarayonida o'qituvchining darsga kreativ yondashuvi, o'quvchilar bilan birgalikdagi hamkorligining o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, dars, pedagogika, ta'lim, darsning mazmuni, ijodkorlik, intellekt.

АННОТОЦИЯ В статье описаны творчество учителей начальных классов, эффективность использования инновационных педагогических технологий, содержание обучения, требования к учителям начальных классов и творческий подход учителя к уроку, взаимодействие с учениками.

Ключевые слова: творчество, учитель начальных классов, урок, педагогика, образование, содержание урока, творчество, интеллект.

ABSTRACT The article describes the creativity of primary school teachers, the effectiveness of the use of innovative pedagogical technologies, the content of teaching, the requirements for primary school teachers and the teacher's creative approach to the lesson, interaction with students. Keywords: creativity, primary school teacher, lesson, pedagogy, education, lesson content, creativity, intelligence.

O`zbekiston Respublikasining rivojlangan davlatlar qatorida taraqqiyot sari yuz tutishi bugungi kun o`quvchisi oldiga yangi talablarni qo`ymoqda. Endilikda u faqatgina maktab darslari materiallarini o`qib o`rganuvchi emas, balki o`zi ijodiy izlanib, yangi va zamonaviy axborotlarni egallab, bilimlar cho`qqisiga yetishi hamda jahon minbarlarida boshqa rivojlangan davlat bolalari bilan to`la raqobatga kirisha oladigan shaxs sifatida shakllanishi talab etilmoqda. Bu esa pedagogika fani oldiga bolalarda bilim olish va insoniy fazilatlarni va madaniyat unsurlarini o`zlashtirish kabi muhim va dolzarb muammoni qo`ymoqda. O`quvchi-yoshlarni bilimdon va ma`nan yetuk insonlar sifatida shakllantirishda ularning fanga, ta`lim olishga, bilim egallashga bo`lgan ichki psixologik yo`nalishni shakllantirishda pedagog-tarbiyachilarning tutgan o`rni alohida. Aynan o`qituvchi bolalar uchun andoza sifatida namoyon bo`ladi. Ayniqsa, boshlang`ich sinflarda birinchi muallim o`quvchi yoshlar uchun ulug` zot sifatida gavdalanadi va bolalar uchun andoza bo`ladi. Shunday ekan, boshlang`ich sinf o`qituvchilarining kreativligi, harakatchanligi, bolalarni tushuna bilishi, kommunikativ va pertseptiv (bolani tushuna olish) qobiliyatlari bilan bir qatorda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki boshlang`ich sinf o`quvchilarida harakatchanlik, qiziquvchanlik hamda bilishga bo`lgan ishtiyoq kuchli bo`lishi psixolog olimlar tomonidan ilmiy jihatdan asoslangan. Faqatgina bunday qiziqish va ishtiyoqlarni ijobiy tomonga yo`naltirish talab etiladi. Buning uchun esa boshlang`ich sinf o`qituvchilaridan yanada ko`proq izlanishni, ijodkorlikni va novatorlikni talab etadi. O`qituvchilarning kreativlik faoliyati masalasi ilmiy jihatdan pedagogik olimlar tomonidan o`rganilgan bo`lib, shular orasida boshlang`ich sinf o`qituvchilarining

kreativlik faoliyat yuritishi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Shu jumladan,, kreativlik – bu muhim ahamiyatga ega bo`lgan pedagogik muammo b`olib, bu borada izlanishlar bugungi kun talabidir.

Ta`limning zamonaviy globallashuv va axborotlashuv sharoitida o`qituvchining ijodkorlik faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta`lim-tarbiya sohasiga kirib kelayotgan innovatsion yangiliklar pedagogika faniga yangi tushunchalarni ham olib kirmoqda. Shunday tushunchalarning biri «kreativlik» tushunchasidir. Bu tushuncha k`oproq psixologiya fanida kengroq rivojlangan. Ammo, pedagogika fani bu tushunchaning mazmun va ma`nosini tadqiq etishni talab etadi. «Kreativlik» tushunchasi «ijod» tushunchasi bilan bog`liq. Shaxsning ijodkorlik imkoniyatlarini tadqiq etishga bo`lgan ijtimoiy buyurtma kreativlik muammosining alohida muhimligini belgilaydi. Shaxsiy ijodkorlikning dinamik (rivojlanib, o`tib boruvchi) tasniflanishi kreativlik va uning asosiy qirralarida aks etadi. Biroq, kreativlik psixologiya va pedagogika fanlarining belgilangan ilmiy kategoriyasi bo`lsa-da, «kreativlik» tushunchasi tegishli lug`atlarda munosib differentsiyasini topmagan va ijod psixologiyasida yetarlicha aniqlanmagan. O`nlab ilmiy ishlarda ilmiy ijodkorlikning u yoki bu qirralariga turlicha yondashib, har xil darajada qamrab olinayotganligiga qaramasdan, hozirgacha na muammoning o`ziga va na unga taalluqli bo`lgan amaliy savollarga nisbatan yagona to`xtam mavjud emas. Hozirda, rivojlanishning zamonaviy bosqichida, mazkur an`analari inson faktorining hal qiluvchi o`rnini belgilamoqda. Bu faktorning fenomenologiyasida ijodkorlik uning belgilangan asosini tashkil etadi. Ijodkorlik inson fenomenining namoyon bo`ladigan yuksak ko`rinishi bo`lishiga qaramasdan, u eng kam o`rganilgan soha bo`lib, tabiiy qonuniyat sifatida qaraladi. Gap shundaki, ijod jarayonining tabiatidagi tasodifanlik, kutilmaganlik avvalboshdanoq uning zamonaviy ilmiy metodlarda o`rganish imkoniyatini chegaraladi. Zamonaviy fan imkoniyatlari ijodkorlik tabiatining mavjud dalillar va savollarni to`liq qoniqtiradigan universal tushuntirish imkoniyatiga ega emas.

1. Kreativlik – bu insonning butun hayoti davomidagi sifatlari majmuidir.

2. Kreativlik – bu insonning o`ziga topshirilgan muayyan topshiriq va vazifalarni bajarish usulidir.
3. Kreativlik – bu intellekt (aql) ning maxsulidir.
4. Kreativlik – bu insonga xudo tomonidan berilgan qobiliyat, kashfiyotlardir.
5. Kreativlik – bu ijodiy faoliyatdir.
6. Kreativlik – bu ijodkor insonlarning ma`naviy-axloqiy va ijtimoiy adaptatsiyalanishidir.
7. Kreativlik – bu madaniyat bilan uzviy bog`liq bo`lgan kategoriyadir.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda kreativlik - shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma`naviyatining ajralmas qismi bo`lib, shaxsni o`z-o`zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo`lgan bilimlarning ko`pqirrali ekanligida emas, balki yangi g`oyalarga intilishda va o`rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va o`zgartirishda, hayotiy muammolarni echish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo`ladi, degan xulosaga keldik. O`qituvchining kreativlik faoliyati dastavvalo pedagogik maxorat bilan bog`liq. Kreativlik - shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma`naviyatining ajralmas qismi bo`lib, shaxsni o`z-o`zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo`lgan bilimlarning ko`pqirrali ekanligida emas, balki yangi g`oyalarga intilishda va o`rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va o`zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo`ladi. Shu bilan bir qatorda filologiya fanlari doktori M.Ayimbetov ham o`qituvchilarning pedagogik mahoratiga doir o`z fikrlarini bayon etish bilan bir qatorda pedagogning shaxsiy va kasbiy faoliyati masalalariga to`xtab o`tgan. Olim «kreativlik» yoki «ijodkor» tushunchalarini bevosita qo`llanmagan bo`lsalar ham ijodkor o`qituvchining sifat ko`rsatkichlarini yoritib berishga doir fikrlarini bayon etgan. Olim mahoratli zamonaviy o`qituvchining strukturaviy komponentlarini ko`rsatib bergan. Shu bilan bir qatorda olim bunday pedagoglarning oltita belgisini alohida e`tirof etgan.

Bular: 1. Pedagogik jamoada katta obruga ega bo'lishi. 2. O'zlarini juda jiddiy tutishi va pedagogik taktga ega bo'lishi. 3. Darslarini oliy darajada tashkil etishi. 4. O'quvchilar bilan do'stona munosabatda bo'lish. 5. Murakkab vaziyatlarda o'zlarini tuta bilishi va pedagogik faoliyatini bir maromda olib borishi. 6. Pedagogik jamoada hamda mahallada katta ta'sir kuchiga ega bo'lishi Biz, sanab o'tilgan sifatlarga o'qituvchining kreativlik faoliyatini ham qo'shimcha qilgan bo'lar edik. Negaki, o'qituvchilarning oliy darajada darslarni tashkil etishi o'z-o'zidan bo'ladigan holat emas, balki o'qituvchining izlanishlari, o'z sohasidagi yangiliklarni tajribalarida qo'llay olishi, o'quvchilarni «o'qitish» emas «o'qishga» o'ragatishiga doir qator faoliyatlar tizimi bilan bog'liqdir. O'qituvchining kreativ faoliyati pedagogik mahoratning mazmunida aks etar ekan, pedagogika fanida o'qituvchining pedagogik mahoratining modeli ishlab chiqilgan.

XULOSA

Har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi dars jarayonida o'z kreativligini namoyon qila olishi, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijobiy taassurot uyg'ota olishi, darsga ijodkorona yondashuvi va turli xildagi zamonaviy metodlardan foydalanib darsni sifatli va mazmunli tarzda olib borishi hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanmoqda. Shunday ekan, har bir bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z ustida tinmay ishlashi va kreativlik nima ekanligini anglashi va dars jarayoniga ijobiy qo'llashi zarur. Xulosa qilib aytganda, har bir o'qituvchi darsga kreativ yondashib darslarni olib borsa, har bir o'tilgan dars sermazmun va o'quvchiga tushunarli holatda yakunlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Azizxo`jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T. : TDPU, 2003.
2. Davletshin M.G. Shark mutafakkirlarining psixologik karashlari. Toshkent 1992 yil.
3. Ziyomuhamedov B., Abdullaeva Sh. Pedagogika. –T.: O`zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2000. –127b.
4. Karimova V., Akramova F. Psixologiya. – T.: 2000
5. Jumaev A. Bo`lajak o`qituvchi shaxsining ijtimoiy faollik omillari. / «Xalq ta`limi» jurnali, 2006, № 6, -17-20-betlar.
6. Mavlanova R.A, Rahmonqulova N.X. Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. -T., 2013.
7. Шаббазова, Д. Р. (2017). БОШЛАНГИЧ СИНФДА ЎҚУВЧИЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АФЗАЛЛИКЛАРИ. In Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии (pp. 73-75).